

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИДА САМАРАЛИ ИНВЕСТИЦИОН СИЁСАТ МАСАЛАЛАРИ

Абдугание Ёдгорбек Жавлонович

Андижон давлат техника институти, “Иқтисодиёт” кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340381>

Аннотация. Халқаро глобаллашув жараёнларининг тезлашуви манзарасида рўй бераётган рақамли трансформациянинг миқёсан кенгайиши ва ўсиш динамикалари Ўзбекистон миллий иқтисодиётида инновацион ривожланишнинг янги босқичларини бошлаб берди. Модомики, “Миллий иқтисодиётни рақамли трансформациялаш асосида жаҳоннинг ривожланган 50 та етакчи давлатлари сафига кириш” мамлакатимизнинг 2030 йилгача тараққий эттириш стратегиясининг устувор мақсадларидан бири сифатида қўйилган экан, бунда иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш фаол инвестицион сиёсат билан чамбарчас боғлиқ масала тарзида юзага чиқади. Ушбу илмий мақола инновацион ривожланиш босқичида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ҳамда унинг самарали инвестицион сиёсат билан боғлиқ долзарб масалалари ўрганилиб, тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: инвестициялар, инвестицион сиёсат, инвестицион жозибадорлик, рақобат, рақобатбардошлик, иқтисодий ўсиш, глобаллашув, рақамли иқтисодиёт.

Аннотация. Масштабы и динамика роста цифровой трансформации, происходящей на фоне ускорения процессов международной глобализации, положили начало новым этапам инновационного развития национальной экономики Узбекистана. Поскольку, «Вхождение в число 50-ти ведущих развитых стран мира по уровню цифровой трансформации национальной экономики» является одной из приоритетных целей стратегии развития нашей страны до 2030 года, повышение конкурентоспособности экономики становится вопросом, тесно связанным с активной инвестиционной политикой. В данной научной статье изучаются и исследуются актуальные вопросы, связанные с конкурентоспособностью национальной экономики и ее эффективной инвестиционной политикой на этапе инновационного развития.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная привлекательность, конкуренция, конкурентоспособность, экономический рост, глобализация, цифровая экономика.

Abstract. The scale and dynamics of growth of digital transformation, occurring against the backdrop of accelerating international globalization processes, have marked the beginning of new stages of innovative development of the national economy of Uzbekistan. Since “Entering the top 50 developed countries in the world in terms of digital transformation of the national economy” is one of the priority goals of the development strategy of our country until 2030, increasing the competitiveness of the economy becomes an issue closely related to active investment policy. This scientific article studies and examines current issues related to the competitiveness of the national economy and its effective investment policy at the stage of innovative development.

Keywords: investments, investment policy, investment attractiveness, competition, competitiveness, economic growth, globalization, digital economy.

Кириш. Самарали инвестицион сиёсатнинг туб моҳияти иқтисодий ўсиш, меҳнат унумдорлигини ошириш, бандлик ва иш ҳақи даражасини ошириш каби устуворликка олиб келиб, микродаражадан макроқўламгача рақобатбардошликни шакллантирадиган муҳим омил саналади.

Миллий иқтисодиётда истиқболли инвестицион лойиҳаларни жалб қилишнинг рағбатлантирувчи усулларини излаб топиш, ишбилармонлик муҳитини ва инвестицион жозибадорликни тубдан яхшилаш, ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш мазкур йўналишдаги асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Уларни умумлаштирган ҳолда қайд этиш зарурки, иқтисодиётда инвестицион ресурсларга бўлган реал талаб, инвестицияга йўналтириладиган маблағларнинг етишмаслиги самарали инвестицион сиёсатни шакллантирувчи омилларини ривожлантиришни тақозо этади.

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев инвестицион сиёсат ҳақида шундай дейди: “Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболага бўлмайди” [1].

Адабиётлар таҳлили. Миллий ва хорижий иқтисодий адабиётларда инвестицион сиёсатнинг ягона ёндошуви шаклланмаган бўлса-да, бу хусусида замонавий долзарб таърифлар ва турлича талқинлар, қарашлар мавжуд.

“Инвестицион сиёсатнинг мақсади миллий иқтисодиётга самарали капитал қўйилмалар киритишга қулай шарт-шароитлар яратишдир”, деб изоҳлайди профессор О.Ҳамрақулова ўзининг “Ўзбекистонда самарали ҳудудий инвестицион сиёсатни шакллантириш муаммолари” номли илмий мақоласида [7].

Россиялик иқтисодчи олимлар М.Ю.Махотаева, М.А.Николаев, Д.П.Мальшев ва Е.Н.Наумоваларнинг “Минтақавий даражада инвестицион сиёсатни шакллантириш” номли монографияда қайд этишларича, “Инвестиция сиёсати – бу муҳим макроиқтисодий мутаносибликни, ялпи ички маҳсулотдаги жамғариш ва истеъмолнинг нисбатини таъминлашга қаратилган давлат сиёсатидир. Инвестиция сиёсати қулай инвестиция муҳитини шакллантириш, инвестиция фаолиятини рағбатлантириш ва мамлакатда инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, давлатнинг кўп қиррали фаолияти сифатида қаралади” [3].

А.Е.Панягина эса “Инвестиция сиёсатининг моҳиятини тушунишда қизиқ бир ёндошув мавжуд”, дея ноанъанавий парадоксга тўхталиб ўтади: “Гарчи бу жуда муҳим жиҳат бўлса ҳам, инвестиция сиёсатини давлатнинг иқтисодий сиёсати ёки давлат ҳокимияти органларининг чора-тадбирлари тизими сифатида эмас, балки минтақада инвестицион фаолиятни бошқаришнинг асосига қурилган мафкура, умумий бош йўналиш, тушунча сифатида тушуниш муҳимдир. Яъни, инвестиция сиёсатининг кўп жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда, унинг моҳиятини юқори даражадаги сифатда ҳисобга олиш зарур” [4].

Кези келганда рақобатбардошликнинг иқтисодий мазмун-моҳиятига ҳам тўхталиб ўтиш ушбу мақоладаги инвестицион сиёсатнинг ўрнини аниқлаш нуқтаи назаридан мақсадга мувофиқ саналади. Рақобатбардошликнинг ихтисослашган адабиётларда умумэътироф этилган таърифи ва тавсифи мавжуд эмас. Рақобатбардошлик - бу нисбий кўрсаткич бўлиб, шахс ёки ташкилотнинг рақибларига нисбатан рақобатбардош устунликларга эга бўлиш қобилиятини англатади.

Баъзи хорижлик мутахассисларнинг фикрига кўра, “Иқтисодий нуқтаи назардан, рақобатбардошлик - ҳосилдорлик, самарадорлик, ялпи ички маҳсулот, реал иш ҳақи, фаровонлик ва сифат каби баъзи кўрсаткичларни миқдорий ва сифат жиҳатидан ошириш орқали иккала компанияга ва ўз иқтисодиётига фойда келтирадиган ва рақобатдош устунликларни берадиган ички ва ташқи омиллар ўртасидаги бир қатор ўзаро таъсирлар натижасини акс эттиради” [8].

Жаҳон иқтисодий форумига кўра, “Рақобатбардошлик - бу мамлакатнинг рақобатбардошлиги ва маҳсулдорлик даражасини белгилайдиган институтлар, сиёсат ва омилларнинг комбинациясидир” [9]. Россиялик иқтисодчи-олимлардан Б.Райзберг, Л.Лозовский ва Е.Стародубцевалар инвестицион сиёсатни талқин эта туриб, “Инвестиция муҳити - бу мамлакат иқтисодиётига жалб қилинаётган ички ва ташқи инвестициялар оқимига таъсир кўрсатувчи иқтисодий, сиёсий ва молиявий шарт-шароитлардир”, дея таъриф берадилар [5].

Юқоридагилардан келиб чикиб айтиш мумкинки, глобаллашувнинг амалдаги ривожланиш босқичида жаҳон инвестиция муҳитида кескин ўзгаришлар юзага келаётган бир шароитда молиявий ресурсларнинг халқаро ҳаракати янги хусусият касб этмоқда ва бундан кўришиб турибдики, хорижий инвестициялар бутун дунё мамлакатлари томонидан юқори иқтисодий ўсишга эришишнинг муҳим омили сифатида қаралмоқда.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот давомида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ва самарали инвестицион сиёсатнинг асосий тушунчаларига доир мутахассис олимларнинг илмий таърифлари мантиқий мушоҳадалар асосида ўрганилиб, таққослама таҳлил қилинган. Жумладан, статистик таҳлил методларидан фойдаланиб, инвестицион сиёсатнинг айрим устувор йўналишлари ва афзалликлари тадқиқ этилган.

Таҳлил ва натижалар. Жаҳон амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, мамлакат иқтисодиётининг очиқлик даражаси, рақобатбардошлиги бевосита тадбиркорлик фаолиятининг эркинлик даражасига боғлиқдир. Жаҳон мамлакатлари ва минтақалари ўртасидаги капитал оқимининг интенсивлиги деярли барча мамлакатлар иқтисодиётига хорижий инвестициялар ҳажмларининг ошишига олиб келиши табиийдир.

Ушбу соҳада махсус иқтисодий зоналарни ривожлантириш сиёсатини такомиллаштириш, саноатнинг устувор тармоқларида ва аграр секторда ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва зарурий ресурсларни харид қилиши учун давлат томонидан субсидиялар тизимини ишга тушириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Таҳлилларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистон Республикасида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 493,7 трлн сўмни ташкил этган. Шундан асосий капиталга ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар улуши 67,6 % га етган [10].

Ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида энг юқори улушга эга бўлган инвестор давлатлар: Хитой – 27,9%; Россия – 13,2%; Туркия – 6,8%; Германия – 5,2%; Саудия Арабистони – 5%; Нидерландия – 4%.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳузуридаги Осиё ва Тинч океани иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ESCAP)нинг Шимолий ва Марказий Осиё мамлакатларига жалб қилинган инвестициялар ҳажми ҳақидаги ҳисоботида 2024 йил якунларига кўра, Ўзбекистонга жалб қилинган инвестициялар ҳажми ўтган йилга нисбатан 49 фоизга камайгани ва 4 миллиард долларни ташкил қилгани эътироф этилди [11].

Қайд қилинишича, 2024 йилда Шимолий ва Марказий Осиёда инвестиция жалб этиш бўйича етакчига айланган мамлакат Қозоғистон бўлиб, янги лойиҳаларга 15,7

миллиард доллар жалб қилинган. Бу эса инвестициялар ҳажми ўтган йилга нисбатан 88 фоизга ошганини англатади. Умуман олганда, минтақага жалб қилинган барча инвестициялар ҳажмининг 63 фоизи Қозоғистон ҳиссасига тўғри келади.

Рўйхатнинг кейинги ўринларида қуйидаги давлатлар жой олган:

- Ўзбекистон — 4 миллиард доллар (-49%);
- Қирғизистон – 2,1 млрд доллар (+310%);
- Озарбайжон — 1,2 миллиард доллар (+1%);
- Туркманистон — 339 миллион доллар;
- Грузия - 126 миллион доллар;
- Арманистон – 67 миллион доллар.

Аниқланишича, халқаро компаниялар минтақада, айниқса, рақамлаштириш, технологик инновациялар ва яшил энергия соҳасидаги лойиҳаларга фаол қизиқиш билдирмоқда.

Инвестицияларнинг асосий ҳажми энергетика сектори, металлургия, кимё саноати, электротехника маҳсулотлари ишлаб чиқариш, ахборот технологиялари, қурилиш, фармацевтика, енгил саноат, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларга тўғри келган. Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётига 50 дан ортиқ мамлакатлар инвестиция киритаётган бўлиб, улар орасида Хитой, Россия, Германия, Туркия ва Жанубий Корея асосий инвестор мамлакатлар ҳисобланади.

Жаҳон банки гуруҳи томонидан бизнес юритиш енгиллиги рейтинги, танлама рейтинг, корхоналарни рўйхатдан ўтказиш, қурилишга руҳсатномалар олиш, электр таъминот тизимларига уланиш, мулкни рўйхатга олиш, кредитлар олиш, миноритар инвесторларни ҳимоя қилиш, солиққа тортиш, халқаро савдо, контрактлар ижросини таъминлаш ва тўловга қобилиятсизликни ҳал қилиш каби қатор позициялар бўйича эълон қилиниб келинаётган Doing Business индексида Сингапур сўнгги ўн йилдан буён биринчи учталикни бўшатмай келмоқда.

Сингапурдаги инвестицион муҳитни рағбатлантиришга доир давлат сиёсати донор мамлакатларнинг доимий қизиқишлари марказида туришини назарда тутганда мазкур мамлакат билан инвестицион ҳамкорликни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу мамлакат жануби-шарқий Осиёда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар қабул қилувчи асосий давлатлардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, инвестицион сиёсатнинг самарадорлигига эришишда яна бир муҳим омил бу - инвесторлар учун биринчи навбатда зарур бўлган, ҳудудларнинг имкониятлари ва салоҳиятларини акс эттирадиган асосий индикаторлар базасини (паспортини) ишлаб чиқиб уларни очик база, яъни интернет-ресурс сифатида оммавийлаштирилиши ҳам муаммоларнинг амалий ечимида ҳал қилувчи таъсир кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистонда самарали инвестицион сиёсат юритишда қуйидаги йўналишларга алоҳида устуворлик беришни зарур, деб ҳисоблаймиз:

❖ тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш тизимини жорий этиш;

❖ инвесторларнинг инвестицион сиёсат изчиллигига ишончини амалиётда мустаҳкамлаш ва давлат тузилмаларининг инвесторлар билан ишлашдаги ишчанлик масъулиятини ошириш;

❖ истиқболли инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш жараёнларини бошқариш орқали барқарор инвестицион сиёсатни шакллантиришга эришиш;

❖ инвестицион фаолликни рақамли трансформациялашни таъминлаш орқали миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишга эришиш.

Хулоса қилиб айтганда, инновацион ривожланиш босқичидаги мамлакатимиз иқтисодиёти учун инвестицион фаолият стратегиясини 2030 йилгача бўлган даврдаги асосий йўналишлари қуйидаги элементларни ўз ичига олиши зарур:

инвестицион фаолият стратегиясининг тактик ва стратегик бошқарув мезонларига мувофиқлиги;

инвестицион фаолиятни самарали бошқариш омилларининг мақсадга эришиш учун амалга ошириладиган турли элементлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик;

рақамли бошқарув ресурслари, танланган бошқарув услуги қўлланилган ва мақсадга эришилган ҳолда фойдаланиладиган моддий, техник, молиявий, ижтимоий, институционал ва бошқа манбалар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // «Халқ сўзи», 2018 йил 29 декабр.
2. Махмудов Н.М., Авазов Н.Р. “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда инвестициялардан самарали фойдаланиш йўллари”: Илмий-оммабоп рисола. Т.: ТДИУ, 2019й. - 104 б.
3. Махотаева М.Ю., Николаев М.А., Малышев Д.П., Наумова Е.Н. Формирование инвестиционной политики на региональном уровне: монография. Псков: Издательство ПсковГУ, 2015. 228 с.
4. Панягина А.Е. Целеориентированная региональная инвестиционная политика: сущность, принципы и основные элементы // Региональная экономика и управление. 2017. № 3 (51). URL: <https://eee-region.ru/article/5105/> (дата обращения 28.11.2023).
5. Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М. 2000.
6. Рақобат муҳити ва рақобатбардошлик диалектикаси <https://doi.org/10.24412/2181-1784-2022-23-137-144> Алиматова Наргис Абдухалиловна ТДИУ “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти, ф.ф.н.
7. https://conference.kiut.uz/api/media/namangan_article_pdf/17.%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C2023%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80.pdf
8. <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2023.1130173/full>.
9. WEF (2017). in The global competitiveness report 2017-2018. Editor K.Schwab (Cologny, Switzerland: World Economic Forum).
10. <https://zamin.uz/iqtisodiyot/144858-ozbekistonga-qajsi-davlatlar-eng-kop-investiciya-kiritmoqda.html>
11. <https://kun.uz/kr/32189151>